

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

LEXICAL FEATURES OF SOUTH KOREAN BUSINESS LETTERS

ОРСОЕВА АЮНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат филологических наук,
Иркутский государственный университет.*

ТКАЧЁВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Иркутский государственный университет.

ORSOEVA AIUNA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Philological Sciences,
Irkutsk State University.*

TKACHEVA DARIA ALEXANDROVNA,
Irkutsk State University.

Статья посвящена исследованию характерных лексических особенностей южнокорейских деловых писем, являющихся основой деловой коммуникации, осуществляемой на корейском языке. Анализируется роль лексики деловых писем в формировании и укреплении межкультурной коммуникации. Выявляются лексические особенности делового письма как в целом, так и в зависимости от его вида и интенции. Среди основных лексических особенностей южнокорейских деловых писем выделяются лексические единицы в составе речевых клише, вежливые эквиваленты слов, наиболее часто употребляемые лексические единицы. Отмечается роль лексики как отражения южнокорейской лингвокультуры.

The article is devoted to exploration of representative lexical features of South Korean business letters which are the core of business communication for Korean-speaking sides. The article analyzes the role of business letters' lexical units in the shaping and strengthening of intercultural communication. The article also reveals the lexical peculiarities of business letter in general and depending on its type and intention. The main lexical features of South Korean business letters include lexical units in set expressions, polite equivalents of words and the most frequently used lexical units. In addition, the article emphasizes the role of vocabulary as reflection of South Korean linguistic culture.

Ключевые слова: деловая коммуникация, деловое письмо, официально-деловой стиль, корейский язык, лексические особенности.

Key words: business communication, business letter, official business style, Korean language, lexical features.

В современном глобализованном мире каждому человеку постоянно приходится участвовать в коммуникации, развивать и укреплять взаимодействие с другими людьми, а зачастую и с представителями других народов в рамках межкультурной коммуникации. В условиях высокого уровня конкуренции в разных сферах растет потребность в овладении искусством коммуникации, умениями и навыками общения, а также развитии коммуникативной компетентности, которая позволяет понимать чужие программы речевого пове-

дения и порождать собственные адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Наличие данных знаний и умений, возможность реализации их на практике способствует успешному построению коммуникации в любой сфере деятельности человека.

Одним из наиболее частых способов осуществления коммуникации является деловая переписка. Данный вид языкового посредничества реализуется в сфере деловых отношений и направлен на установление и укрепление сотрудничества между отдельными лицами и компаниями в профессиональной сфере [7, с. 10]. С развитием технологий, в частности, электронной почты, деловое письмо обрело первостепенное значение в осуществлении практически любой деятельности человека. Деловое письмо представляет собой документ, касающийся одного вопроса и предназначенный для осуществления оперативного информационного обмена между предприятиями, их структурными подразделениями и должностными лицами [4, с. 188]. Написание делового письма требует определенных навыков и умений, которые способны обеспечить эффективность коммуникации и успешное межкультурное взаимодействие.

Деловые письма имеют свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при их составлении и анализе. Изучение особенностей деловых писем позволяет предотвратить недоразумения и конфликты, обеспечить успешные результаты в деловой сфере, избежать культурного шока и возникновения неловких ситуаций, а также выстроить гармоничное и продуктивное взаимодействие между партнерами – представителями различных культур. Особую роль играет лексика, отражающая как содержательную сторону сообщения, так и его этнокультурные особенности.

Успех деловой коммуникации зависит не только от ситуации, но и от языковых единиц, выбранных для оформления высказывания. В процессе деловой коммуникации особенно важно уметь анализировать уместность употребления тех или иных языковых единиц в соответствии с ситуацией общения. В.Н. Комиссаров отмечал, что знаки языка могут производить на людей определенное впечатление, а любое высказывание, и любой текст обладают способностью выражать прагматический эффект [2, с. 135]. Таким образом, в процессе коммуникации выражаются определенные интенции автора высказывания, которые он желает донести до адресата.

Рассмотрим классификацию деловых писем в соответствии с интенциями говорящего:

- Коммуникативное намерение – побуждение к действию;
- Коммуникативное намерение – информирование;
- Коммуникативное намерение – жалоба;
- Коммуникативные намерения – отказ, согласие, уклонение от ответа;
- Коммуникативное намерение – извинение [5, с. 5].

Все интенции в деловой коммуникации реализуются с помощью отбора языковых средств в зависимости от намерения автора и сложившейся ситуации. Этапы выражения коммуникативного намерения могут варьироваться в зависимости от вида письма.

Корейские исследователи выделяют четыре основных группы деловых писем, которые также оказывают влияние на выбор языковых средств в письмах и обладают различной коммуникативной интенцией:

1. 사교문서 – общественные документы;
2. 실용문서 – практические документы;
3. 사내문서 – внутренние документы;
4. 생활문서 – повседневные документы [8, с. 17-19].

Важно обратить внимание на коммуникативно-прагматические аспекты деловой переписки, которые включают в себя умение адаптировать свое сообщение под культурные осо-

бенности и ожидания адресата.

Основной характеристикой деловых писем является отсутствие эмоционально-окрашенной лексики и употребление клише – устойчивых оборотов речи, которые используются в определённой коммуникативной ситуации и способствуют облегчению процесса общения [3, с. 156]. Это обусловлено стандартизованностью деловых писем, которые оформляются по общему образцу без значительных изменений. Можно выделить наиболее частотные глаголы в составе клишированных фраз:

바라다 (рус. надеяться): 성공하시기를 바랍니다 (рус. надеюсь на Ваш успех);

기원하다 (рус. желать): ... 발전을 진심으로 기원합니다 (рус. с наилучшими пожеланиями успешного развития Вашей компании);

감사하다/감사드립니다: 진심으로 감사드립니다 (рус. искренне благодарю);

축하하다/축하드립니다: 진심으로 축하드립니다 (рус. примите наши искренние поздравления);

부탁하다/부탁드립니다: 앞으로도 변함 없는 성원과 지원을 부탁드립니다 (рус. мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и поддержку);

Также в деловых письмах часто используются лексические единицы, свойственные непосредственно официально-деловому стилю. Например:

귀사 – Ваша фирма (упоминание компании, которой адресовано письмо), 귀하 – Вы (обращение к получателю письма), 본사 – головной офис, 당사 – данная компания (фирма, о которой идет речь в письме), 구매하다 – приобретать, 고객 – клиент, 대표이사 – генеральный директор, 주식회사 – акционерное общество, 기업 – фирма.

Для корейской культуры характерно следование строгим принципам социальной иерархии, что находит своё отражение и в процессе делового сотрудничества [1, с. 207]. Особое значение в деловой переписке на корейском языке уделяется названию должностей в целях сохранения иерархии и выражения отношения соответственно занимаемой должности. Маркерами данного аспекта коммуникации являются такие лексические единицы, как: 부장 – начальник, 차장 – заместитель начальника, 과장 – старший менеджер, 대리 – менеджер, 사장 – директор. Стоит отметить, что особенностью коммуникации на корейском языке, которая находит отражение и в деловом общении, является первоочередность обращения в соответствии с должностью и положением в обществе, имя же является второстепенным по значению.

Социальная иерархичность корейского общества обуславливает наличие степеней вежливости, выражение которых находит своё отражение и в лексических особенностях деловых писем. Официально-вежливый тон общения задают вежливые эквиваленты сов:

1. Вежливая форма глагола 주다 (давать) – 드리다 (연락드리겠습니다/부탁드리고.../보내 드리오니.../감사드리며...);

2. Вежливая форма глагола 있다 (быть, находиться) – 계시다 (안녕히계십시오/잘하고 계시는지요/알고 계시죠);

3. Вежливая форма глагола 말하다 (говорить) – 말씀하다 (축하말씀드립니다/말씀드려야 하지만.../말씀을 전해드립니다);

4. Вежливая форма местоимения 우리 (мы) – 저희 (저희 주식회사/저희가 보유하고 있는 제품으로는/저희 모두의 희망등대가 되어);

5. Вежливое обращение к представителю организации/частному лицу – 귀사/ 귀하 (귀사와 거래에는 어려움이.../귀사에게 더욱 발전된 모습.../대표이사 귀하);

6. Вежливая форма союза «и» – 및 (반품 및 취소/임원 업무분장 및 기구개편 안내/협력업체 및 거래처 관계자께).

Для усиления авторской позиции в деловых письмах используются и наречия, которые, в основном, встречаются в сочетании с грамматическими конструкциями пожелания, благодарности и извинения:

1. Глубоко – 깊이 (...깊이 감사드립니다 – выражаем глубочайшую признательность);
2. Более – 더욱 (...더욱 노력하겠습니다 – мы будем стараться ещё больше/... 더욱 번창하시리라 기원드립니다 – желаем Вам ещё большего процветания/... 더욱 발전된 모습을 보여드릴 것을 약속드립니다 – обещаем продемонстрировать ещё большие успехи/... 더욱 크신 번창과 임직원 여러분들의 건강을 기원합니다 – желаем Вам дальнейшего процветания и крепкого здоровья Вашим сотрудникам);
3. Очень – 매우/무척 (для официального стиля) (...매우 기쁘게 생각하오여... – мы очень рады/ 매우 노고가 많으시리라... – должно быть, это очень тяжелая работа.);

Для сохранения логики повествования в тестах деловых писем нередко используются указательные местоимения и вводные конструкции. Они позволяют установить связь между тем, о чём говорилось выше, и о чём пойдёт речь далее. Самым часто употребляемым местоимением является местоимение 이 (этот), которое указывает на объект, находящийся поблизости к автору письма. Указательное местоимение не всегда соотносится лишь с каким-либо конкретным предметом, а может соотноситься и с комплексной ситуацией, которая была рассмотрена выше. В деловых письмах можно встретить следующие лексические слова и выражения:

1. Кроме того – 아울러
 - 예) 아울러 새해에도 변함없는 관심 부탁드립니다... – Кроме того, мы надеемся, что Вы будете также заинтересованы в новом году...;
 - 예) 아울러, 광주영업소에는 저의 후임으로 김OO 소장님께서 부임하시게 되었습니다 – Кроме того, директор Ким OO был назначен моим преемником в филиале в городе Кванджу;
 - 예) 아울러, 새로운 판매점을 방문하여... – Кроме того, посетите новый магазин...;
2. В этот раз – 이번
 - 예) 본인은 이번에 일신상의 사유로 ООО 주식회사 퇴직하고... – На данный момент я увольняюсь из «Название компании» по личным причинам...;
 - 예) 이번에 성수동 지점장으로 발령을 받아 전근하게 되었습니다 – На этот раз меня перевели на должность руководителя филиала в районе Сонсудон;
 - 예) 이번 제휴를 계기로 우수한 장비를 개발함으로써 각 거래처의 생산비용 절감이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다 – В рамках этого партнерства мы сделаем всё возможное, чтобы снизить производственные затраты для каждого клиента, разрабатывая отличное оборудование;
3. Прежде всего – 우선
 - 예) 우선 서면으로 인사드립니다 – Прежде всего, я хотел бы поприветствовать Вас письменно;
 - 예) 우선 미약하나마 서면으로 축하말씀드립니다 – Прежде всего, хотелось бы письменно выразить Вам поздравление в нескольких словах;
4. В особенности, в частности – 특히;
 - 예) 특히 ООО님이 아이들과 함께 하는... – В частности, ООО работает с детьми...;
 - 예) 특히 아이들과 함께 음식을 만들고... – В особенности, готовка с детьми...;
5. Такой – 이러한
 - 예) 이러한 점을 감안하여... – Принимая это во внимание;
6. Более того, кроме того – 또한

예) 또한, 평소 귀사의 아낌없는 지원에 대하여... – Кроме того, спасибо за Вашу постоянную и щедрую помощь...;

예) 또한, 평소 귀사의 각별한 지원에 대하여... – Более того, спасибо за вашу постоянную особую поддержку;

예) 또한 귀사의 발전하는 모습을 거울삼아 임직원 일동 합심하여... – Кроме того, все сотрудники работают сплочённо, что отражает прогресс компании...;

7. Во время, на протяжении, всё время – 그 동안

예) 그 동안 공사에 걸쳐 변함없는 성원과... – Спасибо за вашу неизменную поддержку на протяжении всего периода строительства...;

예) 그동안 현재의 사옥과 함께 당사가 성장한 것도 사실이지만... – Это правда, что всё это время наша компания росла вместе с нынешней штаб-квартирой...;

8. Насколько возможно – 아무쪼록

예) 아무쪼록 하루라도 빨리 복구되기를 진심으로 기원합니다 – Я искренне надеюсь на скорейшее выздоровление;

예) 아무쪼록 지금까지 성원해주셨던... – Огромнейшее спасибо за Вашу поддержку.

9. В связи с вышесказанным – 이와 같은

예) 이번 사태와 관련해 더욱 철저한 관리로 다시는 이와 같은 일들이 발생하지 않도록 하겠습니다 – Мы сделаем все возможное, чтобы данный инцидент больше не повторился.

В редких случаях в южнокорейских деловых письмах можно встретить китайские иероглифы, которые сохранились еще со времён, когда коммуникация осуществлялась на китайском языке, а хангыль не был создан и утверждён в качестве основного языка. В связи с этим употребление китайских иероглифов ограничено, но всё же некоторые из них могут упоминаться в деловых письмах:

貴下 – «дорогой/уважаемый»; аналог корейского 귀하, который используется в начале письма, при обращении к реципиенту (ООО 님 貴下);

拜上 – «с уважением»; 한자어, используемое в конце письма, после указания автора (성수동지점 지점장 拜上);

訃告 – некролог; встречается в заголовках письма-извещения о смерти [6, с. 171];

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что на лексическом уровне южнокорейских деловых писем выделяются такие особенности, как:

– Высокий уровень употребления клишированных и вводных слов, отражающих этнокультурную специфику сообщения и при этом способствующих сохранению стандартизованности деловых писем;

– Частотность лексики официально-делового стиля;

– Использование вежливых эквивалентов слов и лексических единиц, создающих официально-вежливый тон общения;

– Употребление указательных местоимений, а также наречий в сочетании с фразами пожелания, благодарности и извинения, помогающих сохранить логику повествования и усиливающих значение высказывания.

– Возможно наличие иероглифических выражений в отдельных видах писем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колодина Е.А. Письменная деловая коммуникация Республики Корея: лингвокультурная специфика // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. №4. С. 205-209.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
3. Копнина Г.А. Клише, или речевой стереотип // Энциклопедический словарь-справочник.

Выразительные средства русского языка и речевые ошибки, и недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. М., 2005. 156 с.

4. Кузнецов И.Н. Делопроизводство, 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2019. 520 с.
5. Касаткина К.А. Перевод делового письма (английский язык) / сост. К.А. Касаткина, Е.В. Косс. Тольятти : ТГУ, 2008. 59 с.
6. Романовская Е.П. Лингвостилистические и структурные особенности делового письма в корейском языке // Материалы XVI международной научно-практ. конф. им. проф. С.А. Борисовой, приуроч. к 35-летию Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск, 15 июня 2023. Ульяновск : Ульяновский государственный университет, 2023. С. 170-174.
7. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации / Ю.В. Таратухина, З.К. Авдеева. М.: Издательство Юрайт, 2015. 324 с.
8. 누구나 쉽게 할 수 있는 문서·서식 300+ / 더난출판사, 2000. 217쪽.

© Орсова А.А., Ткачёва Д.А., 2024.